

GEOGRAFIYA TA’LIMIDA O‘QUVCHILARNING O‘ZLASHTIRISH VA FAOLLIK DARAJASINI OSHIRISHNING INNOVATSION YO‘LLARI

Jo‘rayeva Shaxnoza Abdumalik qizi¹, Karimboyeva Sevara Rustam qizi²

¹Namangan davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi, ²Geografiya yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15631920>

Annotatsiya. Ushbu maqolada geografiya darslarida o‘quvchilarning o‘quv-bilish faoliyatini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar, zamonaviy metodlar va strategiyalar tahlil qilinadi. O‘quvchilarning darsga qiziqishini oshirish, mustaqil va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish hamda amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish maqsadida interfaol ta’lim texnologiyalari, muammoga yo‘naltirilgan o‘qitish, vizualizatsiya vositalari va tajribaga asoslangan o‘quv usullarining samarali qo‘llanilishi yoritiladi.

Kalit so‘zlar: strategiya, o‘qitish usullari, o‘quv jarayoni, ta’lim texnologiyalari, ta’lim, muammo, didaktika, tabiiy geografiya.

Abstract. This article analyzes innovative approaches, modern methods, and strategies aimed at enhancing students' learning activity in geography lessons. It highlights the effective application of interactive educational technologies, problem-based learning, visualization tools, and experiential teaching methods to increase students' interest in lessons, foster independent and critical thinking skills, and develop practical competencies.

Keywords: strategy, teaching methods, learning process, educational technologies, education, problem, didactics, physical geography.

Аннотация. В статье анализируются инновационные подходы, современные методы и стратегии, направленные на повышение учебно-познавательной активности учащихся на уроках географии. Освещается эффективное применение интерактивных образовательных технологий, проблемно-ориентированного обучения, инструментов визуализации и методов обучения, основанных на опыте, для повышения интереса учащихся к урокам, развития навыков самостоятельного и критического мышления, а также формирования практических компетенций.

Ключевые слова: стратегия, методы обучения, учебный процесс, образовательные технологии, образование, проблема, дидактика, физическая география.

Kirish. O‘qitish metodikasi, didaktikaning barcha sohalari singari, murakkab islohot davrini boshidan kechirmoqda. Ta’lim maqsadlari o‘zgardi, yangi o‘quv dasturlari ishlab chiqilmoqda va ta’lim mazmuni endi alohida fanlar orqali emas, balki integratsiyalashgan ta’lim yo‘nalishlari yordamida aks ettiriladigan innovatsion yondashuvlar joriy etilmoqda. Ta’limning yangi kontseptsiyalari va standartlari ishlab chiqilmoqda, ular nafaqat mazmunni, balki faoliyatga asoslangan ta’lim natijalariga qo‘yiladigan talablarni ham o‘zgartirmoqda. Bu holatlar geografiya ta’limida o‘quvchilarning o‘zlashtirish va faollik darajasini oshirishning innovatsion yo‘llarini izlash uchun yangi nazariy tadqiqotlarga asos yaratadi va o‘quv jarayonini tashkil etishda turli xil strategiyalarni talab qiladi. Geografiya metodologiyasida maxsus tadqiqotlarni zarur qiladigan muammolar yetarlicha to‘plangan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta’lim sohasiga oid dastur va qarorlarida, xususan, geografiya ta’limi va o‘quvchilarning o‘quv-bilish faolligini oshirish bilan bog‘liq masalalarda bir qator muhim fikrlar va yo‘nalishlar ilgari surilgan. Masalan, 2021-yildagi PF-6247-son qarorida o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va tadqiqot ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan tashabbuslar qayd etilgan. Prezidentning “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida esa ta’limda raqamli resurslardan foydalanish, virtual xaritalar, 3D modellar va interfaol platformalar orqali o‘quv jarayonini boyitish bo‘yicha topshiriqlar berilgan.

Shaxsga yo‘naltirilgan ta’limning zamonaviy didaktik printsiplari o‘quvchilarning psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olishni, tizimli va faol yondashuvlardan foydalanishni hamda o‘qituvchi va o‘quvchilarning o‘zaro hamkorlikdagi faoliyatini tashkil etish bo‘yicha strategik yondashuvlarni qo‘llashni talab qiladi. Bu jarayon aniq rejalashtirilgan natijalarga erishish orqali o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasini oshirishni ta’minlaydi. Ushbu muammo yangi pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va ta’lim jarayoniga joriy etish bilan uzviy bog‘liq.

Yosh avlodga ta’lim berish tamoyillarini yangilash o‘quv jarayonida noan’anaviy usullar va shakllardan foydalanishni, shuningdek, o‘quvchilarning faollik darajasini oshirishga qaratilgan innovatsion strategiyalarni qo‘llashni talab qiladi. Faqat o‘qitish amaliyotidagi an’anaviy tushuntirish, illyustrativ va reproduktiv usullarga tayanib bo‘lmaydi. Shu bilan birga, ta’lim texnologiyalarni joriy etish an’anaviy o‘qitish usullarini butunlay almashtiradi degani emas, aksincha, ularni zamonaviy strategiyalar bilan boyitib, o‘quvchilarning o‘zlashtirish va faollik darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Ta’lim texnologiyalari o‘qitish usullarini almashtirmaydi, balki ular bilan birgalikda qo‘llanadi va fan metodologiyasining ajralmas qismi sifatida xizmat qiladi. Ta’lim texnologiyasi deganda o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasini oshirishga qaratilgan innovatsion strategiyalar, aniq belgilangan natijalarga erishish uchun ta’lim jarayonini loyihalash va tashkil etish tushuniladi.

“Texnologiya” atamasi xorijiy tajribalardan olingan bo‘lib, turli xil tashkil etilgan o‘quv jarayonlarini tavsiflash uchun ishlatiladi. Bu sohada ikkita asosiy tushuncha mavjud: a) o‘qitish texnologiyasi, ya’ni o‘quvchilarning faollik darajasini oshirishga xizmat qiluvchi optimal o‘qitish usullarini ishlab chiqish; b) o‘qitishda texnologiyadan foydalanish, ya’ni zamonaviy texnik vositalar (kompyuter dasturlari, multimedia geografiya darsliklari, interfaol platformalar va boshqalar) orqali ta’lim jarayonini boyitish.

Ikkala holatda ham ta’lim texnologiyalaridan foydalanish didaktik muammolarni hal qilishda o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasini oshirishning innovatsion yo‘llarini takomillashtirishga qaratilgan (1-jadval).

1-jadval.

	Ta’lim texnologiyasi	Tavsifi	Misollar
	An’anaviy ta’lim texnologiyasi	O‘qituvchi markazli, darslik va ma’ruza asosida olib boriladi	Ma’ruza, sinfda o‘qish
	Axborot-kommunikatsiya texnologiyasi (AKT)	Kompyuter va internet asosida o‘qitish	Online kurslar, Moodle, Zoom
	Innovatsion ta’lim	Yangi pedagogik yondashuv va	STEAM, Flipped

	texnologiyalari	vositalardan foydalanish	Classroom
	Masofaviy ta’lim texnologiyasi	Fizik jihatdan uzoqda o‘qitish	Webinar, videokonferensiya
	Interaktiv ta’lim texnologiyasi	Talaba/o‘quvchi faol ishtirok etadi	Rol o‘ynash, bahs-munozara
	Loyihaviy ta’lim texnologiyasi	Talabalar mustaqil loyihalar ustida ishlaydi	Ilmiy loyiha tayyorlash
	Mobil ta’lim texnologiyasi	Mobil qurilmalar orqali o‘qitish	EduApps, mobil ilovalar

Pedagogik texnologiya o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlikni optimal tashkil etish sifatida belgilanadi. Texnologiyaning o‘ziga xos xususiyati shundaki, u belgilangan ta’lim maqsadlariga erishishni kafolatlaydigan jarayonni loyihalash va amalga oshirish imkonini beradi. Bunda o‘qituvchining faoliyati va uning rahbarligida o‘quvchilarning faollik darajasini oshirishga qaratilgan harakatlari aniq ketma-ketlikda (faoliyat algoritmlari orqali) tashkil etiladi. Bu harakatlar oldindan rejalashtirilgan kutilgan natijalarga erishishni ta’minlaydi. Boshqacha aytganda, ta’lim texnologiyasi o‘quv jarayonida belgilangan maqsadlarga yetish uchun zarur bo‘lgan barcha jihatlarni batafsil aniqlashga va innovatsion strategiyalar orqali o‘quvchilarning o‘zlashtirish va faollik darajasini oshiradi.

Tadqiqot metodologiyasi. O‘qituvchi va talabalarning o‘zaro bog‘langan faoliyatining texnologik zanjiri fanning maqsadlariga (individual kurs, mavzu, dars) mos ravishda quriladi. Shu bilan birga, har qanday o‘qitish texnologiyasining majburiy qismi diagnostika protseduralari va ta’lim natijalarining turli ko‘rsatkichlaridan foydalanish hisoblanadi. Pedagogik texnologiyalarning asosiy maqsadi rejalashtirilgan natijalarni ta’minlashga qaratilgan o‘qituvchi va talabalarning o‘zaro bog‘liq faoliyatini (ya’ni, o‘qitish usullarini) shunday tashkil etishdir.

Ta’lim texnologiyalarining ko‘p turlari mavjud bo‘lib, ular turli xil xususiyatlari bilan ajralib turadi. Didaktikada texnologiyalarning uchta asosiy guruhi mavjud [2]:

- mohiyati umumta’lim (o‘quv-tashkiliy, o‘quv-intellektual, o‘quv-axborot) va maxsus (predmetga xos) rivojlantirish maqsadida o‘quvchilarni xabardor qilish, tarbiyalash va ularning reproduktiv faoliyatini tashkil etishdan iborat bo‘lgan tushuntirish va tasviriy o‘qitish texnologiyasi.) malakalar;

- ijtimoiy-tarixiy tajriba natijalari bilan muvofiqlashtirish orqali individual sub’ektiv tajribani aniqlash va "o‘stirish" ga qaratilgan shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyasi, ya’ni. shaxsiy o‘z-o‘zini rivojlantirishga e’tibor qaratgan holda o‘rganishni sub’ektiv asosga o‘tkazish;

- shaxsiy rivojlanishning ichki mexanizmlarini kiritishga qaratilgan o‘qitish uslubiga asoslangan rivojlantiruvchi ta’lim texnologiyasi.

Tahlil va natijalar. Ushbu guruhlarining har biri bir nechta ta’lim texnologiyalarini o‘z ichiga oladi. Demak, o‘quvchiga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalari guruhiga ko‘p bosqichli (differentsiiallashgan) ta’lim texnologiyasi, jamoaviy o‘zaro ta’lim, bilimlarni to‘liq o‘zlashtirish texnologiyasi, modulli o‘qitish texnologiyasi va boshqalar kiradi. Ushbu texnologiyalar talabalarning individual xususiyatlarini hisobga olish va o‘qituvchilar va talabalar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar usullarini takomillashtirish imkonini beradi [5].

O‘qituvchining ish amaliyotiga shaxsiy yo‘naltirilgan texnologiyalarni joriy etish, o‘qitishning asosiy natijasi dunyoning individual rasmini uning ilmiy-geografik bilan o‘zaro

ta'sirida o'zgartirishdir; talabalarning o'z-o'zini rivojlantirish va o'z-o'zini tarbiyalashga alohida e'tibor.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarini joriy etish jarayonida quyidagi shartlarga rioya qilish tavsiya etiladi:

- o'quv materialini semantik bloklarga ajratish va ularning har biri uchun (ba'zan muammoli xarakterga ega) kognitiv ta'lim vazifalarini belgilash, o'quvchilarda kognitiv ehtiyojni yaratish;

- maxsus ta'lim va kognitiv motivlarni yaratish, chunki o'quvchilar uchun o'rganishning haqiqiy ma'nosi nafaqat maqsadlar, balki motivlar, ularning mavzuga munosabati bilan belgilanadi;

- o'z mazmuniga ko'ra o'quvchilar faoliyatini ta'lim kashfiyotlariga yo'naltirishni dasturlashtirishga, faoliyatning yangi usulini belgilash va o'zlashtirishga qaratilgan kognitiv ta'lim vazifalarini belgilash;

- muammoli vaziyat yaratish, intellektual qiyinchilik sharoitlarini yaratish orqali tarbiyaviy vazifani amalga oshirish.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar quyidagi ko'rsatkichlar bo'yicha tasniflanadi:

- Qo'llash darajasi bo'yicha: umumiy pedagogik, maxsus fan, tarmoq, mahalliy, modul, tor uslubiy.

- Psixik rivojlanishning yetakchi omiliga ko'ra: biogen, sotsiogen, idealistik, psixogen.

- Shaxsiy tuzilishga yo'naltirilganligi bo'yicha: axborot, operativ, o'z-o'zini rivojlantirish, evristik.

- Mazmuni va tuzilishi xususiyatiga ko'ra ta'lim, tarbiyaviy, dunyoviy, diniy umumta'lim, ixtisoslashtirilgan, gumanistik, texnokratik, monotexnologik, politexnologik, kirib boruvchi.

Geografiya metodologiyasida o'qitish texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha katta tajriba to'plangan. Quyida geografiya o'qitishda qo'llaniladigan eng mashhur texnologiyalarga misollar keltirilgan [4]. Geografik ob'ektlarni tavsiflash uchun qoidalar, namunalar, algoritmlar, rejalar ko'rinishida belgilangan "O'quv ishi usullarini shakllantirish texnologiyasi". Bu texnologiya bir qator geografiya darsliklarining metodik apparatida, o'quv qo'llanmalarida keng o'z aksini topgan va ko'plab geografiya o'qituvchilari amaliyotida ancha yaxshi o'zlashtirilgan.

"Talabalarning o'quv faoliyatini shakllantirish texnologiyasi" to'liq ishlab chiqilgan. Ushbu texnologiyaning mohiyati shundan iboratki, o'quv faoliyati o'quvchilarning o'quv faoliyatining maxsus shakli sifatida qaraladi. Ta'lim muammolarini hal qilish orqali bilim olishga qaratilgan. Agar an'anaviy metodologiya o'qituvchi nima qilishi kerakligini tasvirlab bersa, u holda o'quv faoliyatini shakllantirish texnologiyasi talaba ta'lim muammosini qanday hal qilish kerakligini belgilaydi.

O'quv faoliyatini shakllantirish texnologiyasi o'qituvchining har qanday kurs, bo'lim yoki mavzu bo'yicha o'quv vazifalari tizimini yaratishini, o'z faoliyatini va ular bilan o'zaro bog'liq bo'lgan talabalar faoliyatini tashkil etish bo'yicha loyihalarni ishlab chiqishni va test topshiriqlarini tayyorlashni nazarda tutadi.

Geografiya o'qituvchisining ish amaliyotida "O'quv va o'yin faoliyati texnologiyasi" keng qo'llaniladi. Biroq, uni amalga oshirish ko'pincha epizodik bo'lib, kognitiv faoliyatni tashkil etishning aniq tizimiga kiritilmagan. O'quv o'yini pedagogik texnologiya sifatida jiddiy tayyorlansa, o'quvchilar ham, o'qituvchi ham faol bo'lgandagina ijobiy natija beradi. Yaxshi

ishlab chiqilgan o'yin stsenariysi alohida ahamiyatga ega, unda o'quv vazifalari va o'yinning har bir pozitsiyasi aniq belgilangan, qiyin vaziyatdan chiqishning mumkin bo'lgan uslubiy usullari ko'rsatilgan va natijalarni baholash usullari rejalashtirilgan [6].

“Kommunikativ-dialog faoliyati texnologiyasi” o'qituvchidan o'quv jarayonini tashkil etishga ijodiy yondashishni, evristik suhbat usullarini egallashni, sinf bilan muhokama olib borish va o'quvchilar o'rtasida munozara yuzaga kelishi uchun sharoit yaratishni talab qiladi. “Modulli texnologiya” geografiya o'qitishda ham qo'llaniladi. Modul - bu o'qituvchi o'quv materialining mazmunini va uni talabalar tomonidan o'zlashtirish texnologiyasini birlashtirgan maxsus funktsional birlik. O'qituvchi talabalarning mustaqil ishi uchun maxsus ko'rsatmalar ishlab chiqadi, unda muayyan o'quv materialini o'zlashtirish maqsadi aniq ko'rsatilgan, ma'lumot manbalaridan foydalanish bo'yicha aniq ko'rsatmalar beriladi va bu ma'lumotlarni qanday o'zlashtirish kerakligi tushuntiriladi. Xuddi shu yo'riqnomada test topshiriqlarining namunalari (odatda testlar shaklida) keltirilgan.

"Loyiha faoliyati texnologiyasi" - bu talaba mantiqsiz, ahamiyatsiz va hayratlanarli narsalarni kashf qilish imkoniyatiga ega bo'lgan ijodiy vaziyatni yaratish. Bu borada geografiya fanining o'ziga xosligi bor. Bu sizga boshqa o'quv fanlari bilan integratsiyalashish, to'liqroq tushunish va tushuntirish uchun turli xil bilim sohalaridagi ilmiy ma'lumotlarni bog'lash, mantiqiy zanjirlarni qurish va sabab-oqibat munosabatlarini topish imkonini beradi. Ushbu texnologiyaning ma'nosi ko'pincha o'lkashunoslik ishi asosida tadqiqot faoliyatini tashkil etishdir. Bunday ishning maqsadi talabalarda ekologik va iqtisodiy madaniyatni bir vaqtning o'zida rivojlantirish bilan birga tabiiy, ijtimoiy va iqtisodiy hodisalarning mohiyati haqida adekvat tasavvurlarni shakllantirishdir.

"Yangi kompyuter texnologiyalari" - o'qitishda kompyuterdan foydalanish o'quvchini rag'batlantiradigan axborot muhitini yaratishga imkon beradi. Kompyuter o'qituvchi va talaba o'rtasida vositachi bo'lib, o'quv jarayonini individual dastur bo'yicha tashkil etish imkonini beradi.

"Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi" - bu tanqidiy fikrlash texnologiyasining asosiy maqsadlaridan biri bo'lib, o'z-o'zini mustaqil fikrlashga, tushunishga, ma'lumotni tuzishga va uzatishga o'rgatadi, shunda boshqalar o'zlari uchun yangi kashf etgan narsalar haqida bilib olishlari mumkin.

Xulosa. Geografiya ta'limida o'quvchilarning o'zlashtirish va faollik darajasini oshirish zamonaviy innovatsion yondashuvlarni joriy etishni talab qiladi. An'anaviy dars usullarini interaktiv, loyihaviy va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan boyitish o'quvchilarning bilimga qiziqishini oshiradi, mustaqil fikrlash va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Talabalar esa bu natijani fan bo'yicha tayyorlanish sifatini baholash davrida kashf etadilar. Zamonaviy maktab eng yaxshi an'analarga asoslangan, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga oladigan tubdan yangi ta'lim tizimiga muhtoj.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Мирзиёев Ш. Билимли авлод – буюк келажакнинг, тадбиркор халқфаровон ҳаётнинг, дўстона ҳамкорлик эса тараққиётнинг кафолатидир Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 26 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маъруза. 2018 йил 7 декабрь. – Т.:“Ўзбекистон” НМИУ, 2018. – 64 б.
2. Абсалямова И.Р. Формирование основ профессиональной компетентности будущего

- дизайнера в условиях технического колледжа: дис.канд.пед.наук. – М.: 2007. – 166 с.
3. Karimdjonovich X.B. Soviet Propaganda in Uzbekistan is a History of Agitation //Electronic Research Journal of Social Sciences and Humanities. – 2019. – Т. 1. – С. 138-140.
 4. Boymirzaev K.M., Tojiboeva M.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar vositasida geografik kompetentlik sifatlarini rivojlantirish //NamDU. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 58-62.